

Methodological approaches to assessing the digital transformation of industrial enterprises: theoretical and practical aspects

Oleksandr Matsenko¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197894>

This article explores the methodological approaches to assessing the digital transformation of industrial enterprises, emphasizing both theoretical foundations and practical implications. Digital transformation is presented as a comprehensive process that transcends technological upgrades, representing a paradigm shift in creating value and developing competitive advantages. The study examines key components of digitalization, including e-commerce, big data, ICT development, and cloud computing, while proposing a synergistic convergence theory that integrates technological, social, economic, and organizational elements. The research highlights the critical role of industrial enterprises in modern economies and the unique challenges they face during digital transformation. It introduces a composite index for evaluating digital transformation at the macro level, integrating various indicators such as the adoption of digital tools, big data analytics, and cloud solutions. Practical recommendations are provided for implementing digital transformation strategies, with a focus on global-local adaptation, socio-technical balance, and the creation of emergent values at the intersection of disciplines. This comprehensive approach aims to enhance the readiness of industrial enterprises for digital changes, contributing to improved competitiveness and economic growth in the global digital economy.

Keywords: digital transformation, industrial enterprises, methodological approaches, digitalization, big data, ICT development, cloud computing, e-commerce, digital economy.

Актуальність дослідження. Цифрова трансформація – це не просто впровадження нових технологій у бізнес-процеси, а радикальний зсув у підході до створення цінності та розвитку конкурентних переваг. У сучасному світі цифрові зміни впливають на всі аспекти функціонування підприємств, від оптимізації внутрішніх процесів до взаємодії з клієнтами та партнерами. В умовах глобалізації та стрімкого розвитку технологій компанії, які не адаптуються до цифрового світу, ризикують втратити свої позиції на ринку.

Промислові підприємства, які є основою економіки багатьох країн, також стикаються з викликами цифрової трансформації. Проте впровадження цифрових технологій у промисловий сектор має свої особливості. На відміну від сектору послуг, де цифрові інновації впроваджуються швидше,

¹ *Oleksandr M. Matsenko*, C.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University.

промисловість часто потребує значних інвестицій у модернізацію інфраструктури та зміну організаційної культури.

Поставлення завдання. Розробити методологію, що дозволить комплексно оцінити рівень цифрової трансформації промислових підприємств на макрорівні.

Викладення основного матеріалу. З економічної точки зору цифрову трансформацію потрібно розуміти не як фізичний процес переходу від аналогового управління виробництвом до цифрового, а як інноваційний підхід до зміни бізнес-моделей, або навіть становлення нових інститутів доданої вартості. Сьогодні теорії цифрових трансформацій пояснюють як технологічні інновації змінюють бізнес-моделі, управління організаціями та суспільні інститути на макрорівні.

В таблиці 1 зведено найпоширеніші теорії цифрових трансформацій. Кожна з них виділяє головну онову для здійснення трансформаційних зрушень.

Представлені в таблиці 1 теорії підходять для поглибленого розуміння цифрових трансформацій, допомагають з'ясувати, як різні організації можуть оптимально адаптуватися до сучасних викликів та змінювати свої бізнес-процеси задля підвищення конкурентоспроможності.

Усі перераховані вище теорії цифрової трансформації (табл. 1) можуть бути поєднані у комплексну теорію, яку ми умовно назвемо **теорією синергетичної конвергенції**. Дана теорія пояснює цифрову трансформацію як процес глибокої інтеграції та взаємодії різних технологічних, соціальних, економічних та організаційних компонентів. Наш підхід наголошує, що не лише технологічні інновації є рушійною силою змін, а й створення нових емерджентних цінностей на перетині кількох сфер — соціально-технічної, економічної, екологічної та організаційної.

Основною особливістю теорією синергетичної конвергенції є акцент на необхідності конвергенції різних підходів і ресурсів для створення нових форм доданої вартості. Це не лише адаптація до нових умов, але й синергетичний процес, що створює якісно нові економічні й соціальні реалії, яких не існувало раніше. В таблиці 2 представлені основні принципи теорії синергетичної конвергенції.

Таблиця 1 – Огляд теорій цифрових трансформацій

№ з/п	Назва теорії	Сутність	Посилання на літературу
1	Теорія цифрових ресурсів	Ця теорія розглядає цифрові трансформації як процес, що дозволяє організаціям створювати нові види цінності завдяки використанню цифрових ресурсів та розвитку цифрових компетенцій. Цифрові технології дозволяють формувати нові конкурентні переваги через впровадження унікальних комбінацій внутрішніх ресурсів (наприклад, великих даних чи штучного інтелекту).	(Barney, 1991; Bharadwaj, et al., 2013)
2	Динамічні можливості	Ця теорія пояснює, як організації можуть адаптуватися до цифрових змін шляхом розширення, інтеграції та модифікації своїх можливостей. Динамічні можливості, такі як здатність швидко впроваджувати інновації, допомагають компаніям залишатися конкурентоспроможними в умовах стрімкого технологічного прогресу.	(Teece, et al., 2013; Vial, 2019)
3	Акторно-мережева теорія	Акторно-мережевий підхід розглядає цифрову трансформацію як складний процес, що включає взаємодію людських та нелюдських акторів (наприклад, технологічні платформи або штучний інтелект). ANT підкреслює важливість соціальних і технічних компонентів у процесі цифрових змін.	(Latour, B., 2005; Henfridsson & Yoo, 2014)
4	Інституціональна теорія	Ця теорія аналізує, як цифрові трансформації спричиняють інституційні зміни та трансформації в галузі. І навпаки, як інституційні чинники можуть впливати на прийняття цифрових технологій. Інституційні норми, культурні цінності та регуляторні вимоги можуть відігравати ключову роль у цифровій адаптації.	(Scott, 2014; Wessel, et al., 2021)
5	Теорія економіки платформ	Цей підхід фокусується на ролі цифрових платформ як основних рушіїв трансформаційних змін. Платформи дозволяють створювати нові екосистеми, які об'єднують виробників і споживачів та створюють мережеві ефекти, що стимулюють швидке зростання та інновації.	(Parker, et al., 2016; Constantinides, et al., 2018)
6	Соціотехнічна теорія	Соціотехнічний підхід досліджує взаємодію соціальних та технічних компонентів цифрової трансформації, підкреслюючи важливість створення балансу між технологіями та людськими факторами для успішного впровадження цифрових змін.	(Trist & Bamforth, 1951; Bostrom & Heinen, 1977)

Таблиця 2 – Принципи теорії синергетичної конвергенції

№ з/п	Принцип	Суть принципу
1	Мультидисциплінарність	Цифрові трансформації є результатом взаємодії кількох дисциплін — від технологій і економіки до соціальних наук. Успішні трансформації відбуваються там, де компанії та суспільства здатні інтегрувати різні дисципліни, враховуючи як технологічні інновації, так і людські, культурні та організаційні фактори
2	Емерджентні цінності	На перетині технологічних рішень та соціальних інститутів з'являються нові форми вартості, що не можна пояснити окремо кожною компонентою. Наприклад, цифрові платформи не тільки полегшують економічні транзакції, але й створюють нові способи соціальної взаємодії, довіри та регуляції
3	Динамічна взаємодія	Успішна цифрова трансформація потребує постійної взаємодії між соціальними та технічними складовими. Компанії, що постійно адаптують свої цифрові інструменти до змінюваних соціальних та економічних контекстів, створюють нові джерела стійкої конкурентної переваги
4	Глокалізація	Теорія синергетичної конвергенції передбачає, що успішна цифрова трансформація поєднує глобальні можливості технологій з локальними соціально-культурними реаліями. Ця взаємодія дозволяє організаціям масштабувати інновації на глобальному рівні, адаптуючи їх до місцевих умов
5	Коеволюція технологій та інститутів	Технології та соціальні інститути еволюціонують одночасно, впливаючи один на одного. Наприклад, блокчейн або штучний інтелект змінюють правила гри не тільки на рівні ринкових транзакцій, але й впливають на законодавчі рамки, соціальні норми та інститути довіри

Компанії, що базуватимуть свою діяльність на теорії синергетичної конвергенції, можуть розробляти інноваційні продукти та послуги, які враховують не лише технологічну ефективність, але й потреби та очікування споживачів, культурні аспекти та соціальні виклики. Наприклад, створення екологічно відповідальних цифрових рішень, які одночасно задовольняють економічні потреби та екологічні вимоги.

Теорія синергетичної конвергенції дозволяє пояснити цифрові трансформації як комплексний і багатовимірний процес, де успіх досягається

завдяки взаємодії технологічних інновацій, соціальних потреб та економічних можливостей. Вона підкреслює, що цифрова економіка не просто змінює бізнес-моделі, а створює нові глобальні інститути і культурні норми, які формують майбутнє суспільства.

Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, що успішні практики цифрової трансформації в різних сферах бізнесу можна застосовувати для відродження промислової сфери України. Розвиток промисловості має суттєвий вплив на економіку, оскільки цей сектор створює не лише прямі робочі місця, але й стимулює розвиток інших галузей через мультиплікаційний ефект. Згідно з дослідженнями, у середньому кожне робоче місце в промисловості створює від 2 до 4 додаткових робочих місць в інших сферах, таких як обслуговування, транспорт, фінансові послуги, будівництво та торгівля. Цей ефект зумовлений тим, що промислові підприємства потребують постачання сировини, обладнання, логістики та інших послуг, які надають компанії з інших секторів. Наприклад, транспортні компанії отримують замовлення на перевезення готової продукції, а постачальники обладнання та інструментів підтримують безперебійну роботу заводів. Промисловість забезпечує попит на послуги та товари, що сприяє зростанню зайнятості в суміжних секторах, таких як логістика, фінансові послуги, ІТ, торгівля, і навіть освіта та охорона здоров'я. За даними Державної служби статистики України, промисловий сектор є одним із найбільших джерел робочих місць, і його розвиток має вагомий вплив на інші галузі економіки (Державна, 2024). В цілому відродження індустріальної сфери сприятиме зростанню економіки, створенню робочих місць, а відповідно і сприятиме підвищенню конкурентоздатності країни в цілому.

Для практичної реалізації теорії синергетичної конвергенції необхідно розробити методіку, яка дозволить оцінювати успішність інтеграції різних компонентів (технологічних, соціальних, економічних, організаційних) та їх взаємодію в рамках цифрових трансформацій. Це потребує комплексного

підходу з використанням різних показників та індексів, що оцінюватимуть як технічні аспекти, так і соціально-економічний вплив.

Промислові підприємства мають дотримуватися етапів реалізації цифрового переходу:

1. **Аналіз поточної ситуації.** Проведення оцінки готовності компанії або організації до цифрової трансформації, включаючи рівень цифрових компетенцій, технологічних ресурсів та соціально-культурного контексту.

Використання індексу цифрової готовності (Digital Readiness Index), що вимірює рівень технічної підготовки, кадрові ресурси, інфраструктуру та готовність до змін.

2. **Інтеграція мультидисциплінарних підходів.** Залучення команд з різних сфер (економіка, ІТ, соціальні науки, управління людськими ресурсами) для створення проекту цифрової трансформації.

Оцінка синергетичних ефектів шляхом аналізу взаємодії між різними дисциплінами і сферами бізнесу. Наприклад, як технологічні рішення впливають на зміни в організаційній структурі або взаємодію з клієнтами.

3. **Розробка цифрових рішень на основі глобальних та локальних потреб.** Впровадження рішень, які враховують глобальні тенденції, але адаптуються до локальних реалій. Це може включати використання адаптивних бізнес-моделей або платформ, які можуть модифікуватися під місцеві ринки.

Оцінка на основі індексу глокалізації (Global-Local Adaptation Index), що вимірює, наскільки глобальні рішення відповідають місцевим соціально-економічним умовам.

4. **Моніторинг та постійна адаптація.** Постійний моніторинг впроваджених рішень за допомогою технологій аналізу даних і штучного інтелекту для адаптації стратегії в реальному часі.

Використання індексу динамічної адаптивності (Dynamic Adaptability Index), який вимірює швидкість та ефективність реакції на змінювані умови ринку та технологій.

5. **Соціальний та організаційний баланс.** Впровадження змін із урахуванням людських факторів: залучення персоналу до процесу змін, їх навчання та підготовка.

Оцінка соціально-технічної взаємодії за допомогою індексу соціотехнічного балансу (Socio-Technical Balance Index), що відображає рівень гармонії між технологічними змінами та людськими ресурсами.

Щоб відстежувати рівень цифрової трансформації одного показника буде недостатньо. Для створення інтегрального індексу цифрової трансформації промислових підприємств на макrorівні доцільно використовувати комплексний підхід, що включає кілька складових, кожна з яких відображає різні аспекти цифровізації підприємств. Пропонується доповнити існуючі компоненти новими показниками та вдосконалити їх, щоб забезпечити повну оцінку цифрової трансформації. Пропонуємо включити такі складові:

- 1) *Кількість підприємств з наявним корпоративним сайтом, блогом, SMM, SEO.*

Переваги: цей показник відображає присутність підприємств у цифровому просторі та їх готовність до взаємодії з клієнтами онлайн.

Недоліки: у контексті переходу до web 3.0 цей показник може стати менш актуальним, якщо підприємства не інтегровані у блокчейн-платформи або інші децентралізовані рішення.

Доповнення: важливо також врахувати кількість підприємств, які використовують блокчейн-технології для забезпечення прозорості та безпеки даних у web 3.0.

- 2) *Кількість підприємств, які здійснювали електронну торгівлю.*

Переваги: відображає ступінь залученості підприємств у електронну комерцію та їх здатність обслуговувати клієнтів через онлайн-платформи.

Недоліки: електронна торгівля може мати обмежений вплив на загальну продуктивність підприємства, якщо не супроводжується інноваціями в інших напрямках.

Доповнення: доцільно також оцінювати кількість підприємств, які впроваджують інтегровані платіжні системи, електронні контракти та інші цифрові сервіси, що розширюють можливості електронної торгівлі.

3) *Кількість підприємств, що проводили аналіз Big Data.*

Переваги: аналіз великих даних дозволяє підприємствам отримувати аналітичні інсайти для оптимізації операційних процесів, маркетингу та управління клієнтами.

Недоліки: впровадження Big Data може бути обмежено через брак фінансових ресурсів або нестачу кваліфікованих спеціалістів.

Доповнення: важливо враховувати не лише факт використання Big Data, а й ступінь інтеграції технологій штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації процесів.

4) *Кількість підприємств, які розвивають напрям ІКТ.*

Переваги: цей показник оцінює загальну спрямованість підприємств на цифрові інновації та використання сучасних ІКТ.

Недоліки: відсутність вимірювання конкретних результатів впровадження ІКТ може зробити цей показник недостатньо інформативним.

Доповнення: слід врахувати впровадження технологій Індустрії 4.0, зокрема Інтернету речей (IoT), автоматизованих виробничих систем та кіберфізичних систем.

5) *Кількість підприємств, що використовують хмарні обчислення та SaaS (Software as a Service).*

Переваги: використання хмарних технологій дозволяє підприємствам оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру та отримувати доступ до передових програмних рішень.

Недоліки: підприємства можуть мати сумніви щодо безпеки даних при використанні хмарних сервісів.

Доповнення: варто також оцінювати рівень впровадження моделей безпеки та резервного копіювання в хмарних рішеннях.

Інтегральний індекс цифрової трансформації може бути розрахований як середньозважене значення всіх складових. При цьому кожній складовій можна присвоїти певну вагу (коефіцієнт), виходячи з її значущості для загального рівня цифрової трансформації. Формула може мати наступний вигляд:

$$\begin{aligned} \text{ІЦТ} = & k_1 \left(\frac{N_{\text{сайт}} + N_{\text{блог}} + N_{\text{SMM}} + N_{\text{SEO}}}{N} \right) + k_2 \left(\frac{N_{\text{e-commerce}}}{N} \right) + k_3 \left(\frac{N_{\text{Big Data}}}{N} \right) + k_4 \left(\frac{N_{\text{ІКТ}}}{N} \right) + \\ & + k_5 \left(\frac{N_{\text{хмара}}}{N} \right), \end{aligned} \quad (1)$$

де:

ІЦТ – інтегральний індекс цифрової трансформації;

$N_{\text{сайт}}$, $N_{\text{блог}}$, N_{SMM} , N_{SEO} – кількість підприємств, що мають відповідні цифрові компоненти;

$N_{\text{e-commerce}}$ – кількість підприємств, які здійснюють електронну торгівлю;

$N_{\text{Big Data}}$ – кількість підприємств, що використовують аналіз великих даних;

$N_{\text{ІКТ}}$ – кількість підприємств, що розвивають інформаційно-комунікаційні технології;

$N_{\text{хмара}}$ – кількість підприємств, що використовують хмарні обчислення;

$N_{\text{підпр}}$ – загальна кількість підприємств у вибірці;

w_1 , w_2 , w_3 , w_4 , w_5 – вагові коефіцієнти для кожної складової індексу (визначаються експертним шляхом або на основі значущості кожного показника для цифрової трансформації).

Отже, цифрова трансформація є критично важливим процесом, який визначає конкурентоспроможність у сучасній економіці. Проаналізовані підходи та індекси дозволяють зробити висновок, що успішність цифрової трансформації залежить від здатності підприємств інтегрувати різні технологічні інновації, адаптувати їх до локальних умов і ефективно використовувати їх для створення додаткової вартості.

Нами запропоновано комплексний підхід до цифрової трансформації. Для оцінки рівня цифровізації промислових підприємств необхідно враховувати різні аспекти: від використання базових цифрових компонентів (сайтів, SEO) до впровадження складних технологій, таких як Big Data, хмарні обчислення та штучний інтелект. Цей комплексний підхід забезпечить всебічне розуміння готовності підприємств до цифрових змін.

Розроблений інтегральний індекс цифрової трансформації є важливим інструментом для моніторингу прогресу підприємств у процесі цифровізації. Він дозволяє оцінити, наскільки успішно підприємства впроваджують цифрові рішення, та визначити напрямки, які потребують покращення.

Використання аналізу великих даних та технологій штучного інтелекту є ключовими факторами, що сприяють підвищенню ефективності виробничих процесів та оптимізації операційної діяльності. Проте їх успішне впровадження залежить від наявності кваліфікованих кадрів та достатніх фінансових ресурсів.

Успішна цифрова трансформація вимагає адаптації глобальних технологічних рішень до місцевих умов. Це дозволяє підприємствам масштабувати свої інновації на глобальному рівні, зберігаючи при цьому конкурентні переваги на локальних ринках.

Цифрова трансформація є безперервним процесом, що вимагає постійного моніторингу та адаптації до змінних умов ринку і технологій. Використання динамічних індексів, таких як індекс адаптивності, дозволить підприємствам оперативно реагувати на нові виклики.

Загалом, цифрова трансформація є необхідною умовою виживання і розвитку промислових підприємств у сучасній глобальній економіці. Інтеграція інноваційних технологій, адаптація до локальних умов і використання комплексного підходу до управління змінами сприятиме підвищенню ефективності економіки та зростанню конкурентоспроможності національної економіки в цілому.

Перелік літературних джерел

1. Barney, J. B. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
2. Bharadwaj, A., Sawy, O. A. E., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). "Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights." *MIS Quarterly*, 37(2), 471-482.
3. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). "Dynamic Capabilities and Strategic Management." *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
4. Vial, G. (2019). "Understanding digital transformation: A review and a research agenda." *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.
5. Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
6. Henfridsson, O., & Yoo, Y. (2014). "The Liminality of Trajectory Shifts in Institutional Entrepreneurship." *MIS Quarterly*, 38(3), 895-926.
7. Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Sage Publications.
8. Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind Jensen, T. (2021). "Unpacking the Difference Between Digital Transformation and IT-enabled Organizational Transformation." *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1), 102-129.
9. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy – and How to Make Them Work for You*. W.W. Norton & Company.
10. Constantinides, P., Henfridsson, O., & Parker, G. G. (2018). "Introduction—Platforms and Infrastructures in the Digital Age." *Information Systems Research*, 29(2), 381-400.
11. Trist, E., & Bamforth, K. W. (1951). "Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal-Getting." *Human Relations*, 4(3), 3-38.

12. Bostrom, R. P., & Heinen, J. S. (1977). "MIS Problems and Failures: A Socio-Technical Perspective Part II: The Application of Socio-Technical Theory." MIS Quarterly, 1(4), 11-28.
13. Державна служба статистики України. *Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах.* 2024.
<https://www.ukrstat.gov.ua>
14. Стан промисловості України після початку функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС за підсумками I півріччя 2021 року. Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування.
https://fru.ua/images/doc/analitics/2021/promyslovist_1_2021.pdf
15. Jones L. (2024). The World's Largest Companies by Market Cap, 2024. CEOWORLD magazine LTD. URL: <https://ceoworld.biz/2024/02/04/the-worlds-largest-companies-by-market-cap-2024>
16. Biggest Companies in the World by Market Cap for Oct 2024. FinanceCharts
<https://www.financecharts.com/screener/biggest>
17. Statista. (2024). <https://www.statista.com>
18. Yahoo finance. (2024). <https://finance.yahoo.com>